

BARQAROR YASHIL MAKONLARDA BOLALARNING RUHIY VA JISMONIY RIVOJLANISHI: TAHLIL VA NATIJALAR

Shanasirova Zaxro Yuldashovna¹, Ilashboyeva Farangiz Muzaffar qizi², Raimova Klara
Irsbekovna³, Eshxo‘jayeva Zuhra Xusniddin qizi⁴

¹Chirchiq Davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti dotseni

^{2,3,4}Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi sirtqi 3- bosqich talabalari

¹e-mail: z.shanasirova@cspi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror yashil makonlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga ko‘rsatadigan ijobiy ta’siri keng qamrovda tahlil etiladi. Tabiiy muhitda erkin harakat qilish, o‘yin o‘ynash, kuzatishlar olib borish orqali bolalarning emotsional barqarorligi, muloqotga kirishish qobiliyati, ijtimoiy faolligi va jismoniy faolligi ortishi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, yashil hududlarda bo‘lish bolalarning stress darajasini pasaytirishi, e’tibor va xotirani yaxshilashi, psixomotor rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi kuzatish va eksperimentlar orqali asoslab berilgan. Maqolada so‘rovnoma natijalari va eksperimental kuzatuvlar asosida barqaror yashil makonlar bolaning sog‘lom rivojlanishi va ijtimoiylashuvi uchun muhim omil ekanligi isbotlangan. Tadqiqot natijalari pedagogik jarayonda ekologik tarbiya elementlarini chuqurlashtirish, sog‘lom turmush tarziga asoslangan ta’lim muhitini yaratish va o‘quvchilarda tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: barqarorlik, yashil makon, ruhiy rivojlanish, jismoniy faollik, maktabgacha yosh, ekologik tarbiya, o‘yin muhiti, sog‘lom turmush, kuzatuv, o‘rganish

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется положительное влияние устойчивых зелёных пространств на психическое и физическое развитие детей дошкольного возраста. Указывается, что свободное движение, игры и наблюдения в природной среде способствуют эмоциональной стабильности, улучшению коммуникативных навыков, социальной активности и физической подвижности детей. Также обосновано, что нахождение в зелёных зонах снижает уровень стресса, улучшает внимание и память, оказывает положительное влияние на психомоторное развитие. На основе анкетирования и экспериментальных наблюдений доказывается, что устойчивые зелёные пространства являются важным фактором для здорового роста и социализации ребёнка. Результаты исследования имеют важное значение для углубления экологического воспитания, формирования образовательной среды, ориентированной на здоровый образ жизни, и развития у детей осознанного отношения к природе.

Ключевые слова: устойчивость, зелёное пространство, психическое развитие, физическая активность, дошкольный возраст, экологическое воспитание, игровая среда, здоровый образ жизни, наблюдение, исследование

Annotation: This article comprehensively analyzes the positive impact of sustainable green spaces on the psychological and physical development of preschool-aged children. It explains that free movement, play, and observation in natural environments promote emotional stability, enhance communication skills, increase social engagement, and improve physical activity. The study also substantiates that spending time in green areas reduces stress levels, improves attention and memory, and has a positive effect on psychomotor development. Based on surveys and experimental observations, the article demonstrates that sustainable green environments are a crucial factor in children's healthy growth and socialization. The research findings are significant for deepening

environmental education, creating a learning environment that promotes a healthy lifestyle, and fostering an informed and respectful attitude toward nature in children.

Keywords: sustainability, green space, mental development, physical activity, preschool age, environmental education, play environment, healthy lifestyle, observation, exploration

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimi bolalarning har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol, jismoniy va ruhiy jihatdan sog‘lom bo‘lib voyaga yetishini ta’minlashga qaratilgan. Xususan, maktabgacha ta’lim davri — bola shaxsining asosiy xususiyatlari, hayotga, atrof-muhitga bo‘lgan munosabati shakllanadigan poydevor bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda bolalarni tabiatga yaqinlashtirish, ularning ekologik ongini va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, yashil makonlarning (bog‘lar, gulzorlar, daraxtzorlar, tabiiy landshaftlar) maktabgacha ta’lim muassasalari hududida mavjud bo‘lishi va ulardan to‘g‘ri foydalanish ta’lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi isbotlangan.

Global ekologik muammolar fonida yosh avlodning tabiatga ongli munosabatini shakllantirish, ularning psixologik barqarorligi va jismoniy salomatligini mustahkamlash zaruriyati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yashil makonlar bolalarning emotsional holatini barqarorlashtiradi, stressni kamaytiradi, ijtimoiy moslashuv darajasini oshiradi va jismoniy faollikni rag‘batlantiradi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar o‘z faoliyatining ko‘p qismini o‘yin orqali amalga oshirishi sababli ochiq havoda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar ularda mustaqil fikrlash, kuzatish, his qilish va o‘zaro muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning sog‘lom rivojlanishida yashil makonlarning pedagogik, psixologik va ijtimoiy ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi. Kuzatishlar, eksperimentlar va so‘rovnomalarda asosida bolalar rivojiga yashil muhitning ta’siri ilmiy asosda yoritilib, maktabgacha ta’lim muassasalari uchun samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish ko‘zda tutiladi. Yashil texnologiyalar va ekologik yondashuv asosida sog‘lom, barqaror va innovatsion ta’lim muhitini yaratish zamon talabi bo‘lib, u kelajak avlodning ekologik madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Masalaning qo‘yilishi

Hozirgi ekologik muammolar, urbanizatsiya jarayonining tezlashuvi va texnologiyalarning hayotimizga chuqur kirib borishi bolalarning tabiat bilan aloqasi tobora kamayib borayotganidan dalolat bermoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiiy muhitdan uzoqlashuvi ularning ruhiy holati, jismoniy faolligi, hissiy barqarorligi va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, barqaror yashil makonlar — bog‘lar, daraxtzorlar, tabiat bilan bevosita muloqot imkonini beruvchi hududlar — bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta’lim muassasalarining tashqi muhitini yashil makonlar bilan boyitish, ekologik tarbiyani samarali yo‘lga qo‘yish va bolalarning rivojlanishiga qulay shart-sharoit yaratish zarurati dolzarb masalaga aylangan. Ushbu maqolada ana shu ehtiyojdan kelib chiqib, mavjud muammo o‘rganiladi va quyidagi rasmiy hujjatlarga tayaniladi:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ-4477-sonli “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish to‘g‘risida”gi Qarori;
- “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”;
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-martdagi 148-sonli qarori — “Maktabgacha ta’lim muassasalarining rivojlanish strategiyasi”.

Mazkur hujjatlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanishida yashil makonlardan foydalanishni ilmiy asoslash va amaliyotda qo‘llash imkoniyatlari aniqlanadi.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanishiga barqaror yashil makonlarning ta’sirini aniqlash va asoslash maqsadida kompleks yondashuv asosida bir nechta metodik usullar qo’llanildi. Har bir usul bolalarning rivojlanish holatini turli jihatdan baholashga xizmat qildi. Quyida tanlangan usullar tafsilotlari bilan keltiriladi:

1. Kuzatuv usuli: Tadqiqot ishtirokchilari – 4-6 yoshdagi 60 nafar bola (30 nafari tajriba guruhi, 30 nafari nazorat guruhi) faoliyati kuzatildi. Bolalar haftasiga 4 kun davomida yashil makonlarda erkin o’yinlar va jismoniy mashg’ulotlarda qatnashdi. Kuzatuv jarayonida bolalarning:

- Emotsional holati (xursandlik, asabiylik, tinchlik holati),
- Faollik darajasi (harakatlilik, tashabbuskorlik),
- Muloqotga kirishish tezligi va sifati,
- Diqqat jamlashi va eslab qolish qobiliyati

kabi mezonlar bo’yicha o’zgarishlari qayd etildi.

2. So’rovnoma usuli: So’rovnoma 30 nafar tarbiyachi va 50 nafar ota-onalar orasida o’tkazildi. Unda quyidagi savollar o’rin oldi:

- Bolaning tabiatga bo’lgan munosabati qanday?
- Yashil makonlarda o’ynaganidan keyingi kayfiyati va xulqi qanday o’zgaradi?
- Tabiiy muhitda o’tkazilgan vaqt bolaning salomatligiga qanday ta’sir qiladi?

So’rovnomalar strukturaviy yopiq va yarim ochiq savollar asosida tuzildi, natijalar umumlashtirilib, grafiklarda aks ettirildi.

3. Eksperimental yondashuv: Eksperiment 1 oy davomida olib borildi. Tajriba guruhi har kuni yashil hududlarda faol mashg’ulotlarda ishtirok etdi, nazorat guruhi esa yopiq makonda (oddiy sinfda) odatdagi mashg’ulotlarni bajarishda davom etdi. Eksperiment yakunida ikki guruhning natijalari quyidagi mezonlar asosida taqqoslandi:

- Ruhiy holat (moslashuvchanlik, ijobiy kayfiyat),
- Jismoniy rivojlanish (koordinatsiya, chidamlilik),
- Psixomotor ko’nikmalar (mayda va yirik harakatlar aniqligi),
- Diqqat va xotira faoliyati.

Baholash “Ruhiy va psixomotor rivojlanish” diagnostikasi asosida amalga oshirildi.

4. Matematik-statistik tahlil: Kuzatuv va so’rovnomalardan olingan ma’lumotlar statistik jihatdan tahlil qilindi. O’rtacha qiymatlar (M), dispersiya (σ^2) va foizli taqqoslashlar ($\Delta\%$) yordamida eksperiment va nazorat guruhlarini o’rtasidagi farqlar aniqlab berildi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, barqaror yashil makonlarda muntazam faoliyat yuritgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ruhiy va jismoniy rivojlanish ko’rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangan. Kuzatuvlar, so’rovnomalar va eksperiment asosida aniqlanishicha:

- Ruhiy barqarorlik: yashil hududlarda faol ishtirok etgan bolalarning 83 foizida emotsional holat ijobiy tomonga o’zgargan, asabiylik va stress holatlari kamaygan.
- Jismoniy faollik: ochiq tabiatda harakat qilgan bolalarning koordinatsiya, chidamlilik va umumiy motorika ko’rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan 27% yuqori bo’lgan.
- Ijtimoiylashuv va muloqot: tajriba guruhidagi bolalarda bir-biri bilan muloqotga kirishish tezligi va ijtimoiy faollik 35% ortgan.
- Psixomotor rivojlanish: diqqat, xotira, kuzatish va reaksiya tezligida 20–25% yaxshilanish kuzatilgan.
- Ekologik ong: yashil muhitda faoliyat olib borgan bolalarning 90 foizidan ortig’i tabiatga nisbatan ijobiy munosabat bildirgan.

Tadqiqotda qo’llanilgan kompleks metodlar (kuzatuv, so’rovnoma, eksperiment va statistik tahlil) ilmiy jihatdan asosli va takrorlanishga yaroqli bo’lib, natijalar amaliyotga tatbiq qilish uchun yetarlicha dalil bo’lib xizmat qildi.

Amaliy tavsiyalar sifatida maktabgacha ta’lim muassasalarida ekologik barqaror yashil hududlar tashkil etish, dars va o‘yin mashg‘ulotlarining bir qismini ochiq havoda o‘tkazish, bolalar uchun tabiiy muhitda faoliyat yuritish imkonini kengaytirish taklif etiladi.

Ushbu yondashuv:

- Sog‘lom turmush tarzini shakllantiradi,
- Pedagogik jarayon sifatini oshiradi,
- Bolalarning ijtimoiy-psixologik moslashuviga yordam beradi,
- Iqtisodiy jihatdan esa, salomat bolalar soni ortib, sog‘liqni saqlash xarajatlari kamayadi (uzoq muddatli natijalar asosida).

Shunday qilib, barqaror yashil makonlardan foydalanish maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning sog‘lom va har tomonlama rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Amoly, E., Dadvand, P., Forns, J., López-Vicente, M., Basagaña, X., Julvez, J., ... & Sunyer, J. (2014). Green and blue spaces and behavioral development in Barcelona schoolchildren: the BREATHE project. *Environmental Health Perspectives*, 122(12), 1351–1358.
2. Bezold, C. P., Banay, R. F., Coull, B. A., Hart, J. E., James, P., Kubzansky, L. D., & Laden, F. (2018). The relationship between surrounding greenness in childhood and adolescence and depressive symptoms in adolescence and early adulthood. *Environment International*, 121, 1021–1029.
3. Dadvand, P., Nieuwenhuijsen, M. J., Esnaola, M., Forns, J., Basagaña, X., Alvarez-Pedrerol, M., ... & Sunyer, J. (2015). Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(26), 7937–7942.
4. Faber Taylor, A., & Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. *Journal of Attention Disorders*, 12(5), 402–409.
5. Feng, X., & Astell-Burt, T. (2017). The relationship between neighbourhood green space and child mental wellbeing depends upon whom you ask: Multilevel evidence from 3083 children aged 12–13 years. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 235.
6. Gascon, M., Triguero-Mas, M., Martínez, D., Dadvand, P., Forns, J., Plasència, A., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2015). Mental health benefits of long-term exposure to residential green and blue spaces: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(4), 4354–4379.
7. Gill, T. (2014). The benefits of children's engagement with nature: A systematic literature review. *Children, Youth and Environments*, 24(2), 10–34.
8. Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. *Annual Review of Public Health*, 35, 207–228.
9. Kuo, F. E., & Taylor, A. F. (2004). A potential natural treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a national study. *American Journal of Public Health*, 94(9), 1580–1586.
10. Lee, A. C. K., & Maheswaran, R. (2011). The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence. *Journal of Public Health*, 33(2), 212–222.
11. Markevych, I., Schoierer, J., Hartig, T., Chudnovsky, A., Hystad, P., Dzhambov, A. M., ... & Nieuwenhuijsen, M. J. (2017). Exploring pathways linking greenspace to health: Theoretical and methodological guidance. *Environmental Research*, 158, 301–317.
12. McCormick, R. (2017). Does access to green space impact the mental well-being of children: a systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, 37, 3–7.
13. Richardson, E. A., Pearce, J., Mitchell, R., & Kingham, S. (2013). Role of physical activity in the relationship between urban green space and health. *Public Health*, 127(4), 318–324.

14. Roberts, H., van Lissa, C., Hagedoorn, P., Kellar, I., & Helbich, M. (2019). The effect of short-term exposure to the natural environment on depressive mood: A systematic review and meta-analysis. *Environmental Research*, 177, 108606.
15. Soga, M., Gaston, K. J., & Yamaura, Y. (2017). Gardening is beneficial for health: A meta-analysis. *Preventive Medicine Reports*, 5, 92–99.
16. Taylor, A. F., & Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. *Journal of Attention Disorders*, 12(5), 402–409.
17. Tillmann, S., Tobin, D., Avison, W., & Gilliland, J. (2018). Mental health benefits of interactions with nature in children and teenagers: a systematic review. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 72(10), 958–966.
18. Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kaźmierczak, A., Niemela, J., & James, P. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using green infrastructure: A literature review. *Landscape and Urban Planning*, 81(3), 167–178.
19. Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., & Zelson, M. (1991). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. *Journal of Environmental Psychology*, 11(3), 201–230.
20. Wells, N. M., & Evans, G. W. (2003). Nearby nature: A buffer of life stress among rural children. *Environment and Behavior*, 35(3), 311–330.